

Προώθηση της αστικής βιώσιμης ανάπτυξης μέσω εκτίμησης του περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και αξιοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου: η περίπτωση του ευρωπαϊκού έργου CUTLER

Κατερίνα Βαλτά¹, PhD Χημικός Μηχανικός, Ελένη Ντζιζώνη², Φιλαρέτη Τσαλακανίδου³, Σπύρος Νικολόπουλος³

Ιωάννης Κομπατσιάρης³

¹ DRAXIS ENVIRONMENTAL SA, Μάρκου Μπότσαρη 47, 11742, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ. +30 210 9247134

² DRAXIS ENVIRONMENTAL SA, Θεμιστοκλή Σοφούλη 54-56, 54566, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, τηλ. +302310274566, fax: +302310253819

³ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, τηλ. +302311257700

Η αστική ανάπτυξη περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα ως αποτέλεσμα τόσο της οικονομικής δραστηριότητας όσο και της γεωμορφολογίας των πόλεων. Το γεγονός αυτό αποτελεί πραγματικότητα ειδικά σε εκείνες τις περιοχές που περικλείονται από το υδάτινο στοιχείο, το οποίο μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές π.χ. ένας κόλπος, ένας ποταμός ή μια λίμνη, ενώ είναι σύνηθες να αναπτύσσεται γύρω από το στοιχείο αυτό σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Κάθε πόλη που ενσωματώνει το υδάτινο στοιχείο αντιμετωπίζει τη θεμελιώδη ανάγκη για πολιτικές αστικής ανάπτυξης που να εξασφαλίζουν ταυτόχρονα οικονομική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, και κοινωνική ευημερία. Αυτή η απαίτηση συνδέεται στενά με την έννοια της Αστικής Ανθεκτικότητας, δηλαδή της ικανότητας των ατόμων, των κοινοτήτων, των επιχειρήσεων και των συστημάτων μιας πόλης να επιβιώνουν, να προσαρμόζονται και να αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τις χρόνιες πιέσεις και τα έντονα φαινόμενα που αντιμετωπίζουν.

Έμπρακτη εφαρμογή της τάσης αυτής αποτελεί το έργο CUTLER με τίτλο «Παράκτια αστική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της ανθεκτικότητας» το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ελλάδας και στο οποίο συμμετέχει η DRAXIS ENVIRONMENTAL SA, καθώς επίσης και άλλοι 15 εταιροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Το έργο CUTLER, συνολικού προϋπολογισμού 5.080.125 €, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» (CO-CREATION – 2018 – 2020) και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2020. Στο πλαίσιο του CUTLER και με στόχο την ανάπτυξη πολιτικών που προσδίδουν αξία στην ανθεκτικότητα μιας πόλης, προωθείται η χάραξη πολιτικών που δε θα βασίζεται μόνο στη διαίσθηση των ανθρώπων που χαράσσουν πολιτική, αλλά σε μια προσέγγιση βασισμένη στην τεκμηρίωση που μπορεί να προσφέρει η ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου. Η βάση της προσέγγισης του έργου είναι οι υποδομές συλλογής δεδομένων μεγάλου όγκου που μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα περιβαλλοντικών αισθητήρων, στατιστικά κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία, αλλά και δεδομένα που διαμοιράζονται οι πολίτες μέσω των κοινωνικών δικτύων. Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας, την αποτίμηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου και την εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων. Οι εξαγόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση, την παροχή συμβουλών, την παρακολούθηση, την αποτίμηση και την αναθεώρηση των αποφάσεων που λαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου εξετάζονται αναπτυξιακές πολιτικές που αφορούν 5 πόλεις με υδάτινο στοιχείο: Θεσσαλονίκη, Αττάλεια, Αμβέρσα, Κορκ και Βιτσέντζα. Στην **Εικόνα 1** παρουσιάζεται η βασική ιδέα του έργου CUTLER.

Εικόνα 1: Η ιδέα του CUTLER: ένα καινοτόμο εργαλείο για την υποστήριξη της χάραξης πολιτικών αστικής ανάπτυξης που βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου (CUTLER GA No 770469)

Το CUTLER προτείνει τα παρακάτω 5 βήματα για την χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών αστικής ανάπτυξης αναλύοντας δεδομένα μεγάλου όγκου:

- **Πληροφόρηση:** Εξαγωγή και παρουσίαση πληροφοριών που θα βοηθήσουν τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής να σχεδιάσουν έργα, πολιτικές και προγράμματα.
- **Παροχή συμβουλών:** Εφαρμογή ενός 'φίλτρου αστικής ανθεκτικότητας' για την παρουσίαση του εκτιμώμενου κόστους των σχεδιαζόμενων πολιτικών στην ανθεκτικότητα της πόλης.
- **Παρακολούθηση:** Εγκατάσταση μηχανισμών παρακολούθησης χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τις υποδομές συλλογής πληροφοριών, καθώς και εργαλεία εξόρυξης γνώσης & οπτικοποίησης. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να ανιχνεύουν σημαντικές αλλαγές που προκαλούνται λόγω των επιβαλλόμενων πολιτικών.
- **Αποτίμηση:** Βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των μηχανισμών παρακολούθησης, είναι δυνατός ο ορισμός ενός συνόλου αξιόπιστων Βασικών Δεικτών Απόδοσης για την ποσοτικοποίηση και την αποτίμηση του αντίκτυπου των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Οι δείκτες δρουν ως κριτήρια επιτυχίας ή αποτυχίας των πολιτικών.
- **Αναθεώρηση:** Αναθεώρηση έργων, πολιτικών και προγραμμάτων βάσει των τιμών των Βασικών Δεικτών Απόδοσης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αδυναμίες που προκάλεσαν την αποτυχία συγκεκριμένων πολιτικών.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η χρήση της πλατφόρμας του έργου CUTLER θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες χάραξης πολιτικών σε πέντε πιλοτικές εφαρμογές που εξετάζουν διαφορετικά μέτρα. Πιο αναλυτικά, οι πιλοτικές αυτές περιοχές είναι οι ακόλουθες:

1. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα: Διαχείριση ελεγχόμενου συστήματος στάθμευσης

Σε αυτό το πιλοτικό, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, δηλαδή ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα CUTLER για τη βελτιστοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση ενός νέου ελεγχόμενου συστήματος στάθμευσης στην παραλιακή περιοχή της πόλης (Εικόνα 3).

Εικόνα 2: Διαχείριση ελεγχόμενου συστήματος στάθμευσης στην παραλιακή περιοχή της Θεσσαλονίκης

2. Αττάλεια, Τουρκία: Διαχείριση της περιοχής του καταρράκτη Düden

Ο Δήμος της Αττάλειας διασχίζεται από το ποτάμι Düden, το οποίο καταλήγει στη Μεσόγειο. Το ποτάμι περνά από μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, αλλά και από προστατευόμενες περιοχές φυσικής ομορφιάς ενώ δημιουργεί δύο καταρράκτες. Ο Δήμος της Αττάλειας θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα CUTLER για τη βελτιστοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαχείρισης ενός από τους δύο καταρράκτες που αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής, αλλά και χώρο αναψυχής και πρασίνου για τους κατοίκους της πόλης (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Οι καταρράκτες του Düden Brook, ένα σημαντικό αξιοθέατο της Αττάλειας

3. Αμβέρσα, Βέλγιο - Στρατηγικός σχεδιασμός και αξιολόγηση εφαρμογής αστικών κήπων.

Ο πιλότος της Αμβέρσας είναι ενσωματωμένος στη γενική φιλοδοξία της Φλαμανδικής Περιφέρειας του Βελγίου και της Πόλης της Αμβέρσας να αναλάβουν δράση ενόψει των αυξανόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις αστικές περιοχές, ιδιαίτερα σε σχέση με το νερό. Οι πολιτικοί φορείς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αντιμετωπίζουν την ανάγκη για λεπτομερή, υψηλής ποιότητας παρακολούθηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις κλιματικές επιπτώσεις και τα σενάρια προσαρμογής. Το μέτρο που εξετάζεται σε αυτή την περίπτωση είναι η εγκατάσταση κήπων σε διάφορους δρόμους της πόλης με σκοπό τη μείωση πλημμύρων από όμβρια ύδατα.

Εικόνα 4: Πλημμύρες στην πόλη της Αμβέρσας

4. Κόρκ, Ιρλανδία – Ανάπτυξη του Camden Fort Meagher ως τουριστικού προορισμού

Η μελλοντική τουριστική ανάπτυξη του Camden Fort Meagher (Εικόνα 5), ενός φρουρίου του 16^{ου} αιώνα, που βρίσκεται στο Κορκ της Ιρλανδίας αποτελεί το τέταρτο πιλοτικό του έργου. Εδώ η πλατφόρμα CUTLER χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και, ειδικότερα, για τη βελτίωση της πρόσβασης των επισκεπτών με βάση οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

Εικόνα 5: Το φρούριο Camden Fort Meagher του 16^{ου} αιώνα στο Κορκ της Ιρλανδίας

5. Βιτσέντζα, Ιταλία – Σχεδιασμός αντιπλημμυρικών μέτρων κατά της πλημμύρας του ποταμού Bacchiglione στη Βιτσέντζα

Η πόλη Βιτσέντζα στην Ιταλία αποτελεί πολιτισμική κληρονομιά που τελεί υπό την προστασία της UNESCO, αλλά και ένα ζωντανό οικονομικό κέντρο της βόρειας Ιταλίας. Η πόλη είναι πολύ ευάλωτη στις πλημμύρες, λόγω της παρουσίας του ποταμού Bacchiglione (Εικόνα 6) και των παραποτάμων που διασχίζουν την αστική περιοχή.

Πλημμύρες που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν έχουν προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες και οικονομικές ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η πλατφόρμα CUTLER χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξη μέτρων μείωσης του κινδύνου πλημμύρας μέσω μέτρων πρόληψης.

Εικόνα 6: Πλημμύρα του ποταμού Bacchiglione της Βιτσέντζα στην Ιταλία

Με βάση τα όσα ειπώθηκαν, ο γενικός στόχος της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε από τη DRAXIS Environmental SA για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την οπτικοποίησή τους μέσω τεχνολογιών πληροφορικής είναι η διαμόρφωση περιβαλλοντικών μοντέλων για καθένα από τα πιλοτικά του CUTLER. Η διαμόρφωση των μοντέλων έγινε γύρω από τρεις άξονες: α) τα χαρακτηριστικά των πιλοτικών, β) τη διαθεσιμότητα των πρωτογενών δεδομένων, και γ) την περιβαλλοντική επιστήμη. Τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν θέτουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικού dashboard, το οποίο με τη σειρά του βοηθά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κατά τη λήψη αποφάσεων, την εφαρμογή καθώς και την αξιολόγηση, παρέχοντας οπτικοποιήσεις σημαντικών περιβαλλοντικών δεικτών που σχετίζονται με κάθε συγκεκριμένο πιλότο. Την ίδια στιγμή, μέσω των οπτικοποιημένων περιβαλλοντικών δεικτών γίνονται με άμεσο και σαφή τρόπο αντιληπτές και κατανοητές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων αναπτυξιακών μέτρων.

Αναλυτικότερα, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, το περιβαλλοντικό dashboard (**Εικόνα 7**) απεικονίζει τις τιμές του δείκτη ποιότητας αέρα (Air Quality Index, AQI), με βάση τα δεδομένα συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών παραμέτρων που παρέχονται από τους σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το AQI χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με την υπολογισμένη τιμή του, οι οποίες αντιστοιχούν σε επίπεδα κινδύνου για προβλήματα υγείας που μπορεί να προκληθούν στο κοινό με κατάλληλη χρωματική κωδικοποίηση. Ο χρήστης μπορεί να δει το AQI για όλες τις προηγούμενες ημέρες εποπτικά, μπορεί να αναγνωρίσει στο χάρτη τις τοποθεσίες των σταθμών παρακολούθησης του αέρα αξιολογώντας παράλληλα τις μεταβολές που εντοπίζονται με την πάροδο του χρόνου.

Στην Αττάλεια μέσω της πλατφόρμας CUTLER και ειδικότερα για την αποτίμηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη της επισκόπησης της συγκέντρωσης συγκεκριμένων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών στο νερό καθώς και άλλων που σχετίζονται με τη χρήση διαφορετικών μέσων (π.χ. αντλίες) για τη διαχείριση και παρακολούθηση του υδάτινου στοιχείου. Στο dashboard περιλαμβάνονται επίσης σημαντικά δεδομένα σχετικά με την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία των εν λόγω μέσων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τη μορφή εκπομπών CO₂.

Το dashboard της Αμβέρσας (**Εικόνα 8**) περιλαμβάνει εργαλεία που επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέξει τη βέλτιστη θέση ενός μελλοντικού κήπου σε δρόμο (garden street) και να συγκρίνει διάφορες παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια τέτοια απόφαση. Στον χρήστη παρουσιάζονται διαδραστικοί χάρτες που δείχνουν που εφαρμόζονται υπάρχοντα μέτρα προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής: κήποι σε δρόμους, πράσινες στέγες, πάρκα και υδάτινα σώματα και επίσης περαιτέρω πληροφορίες για όλους τους υπάρχοντες κήπους σε δρόμους, όπως η ακριβής τοποθεσία τους, η επιφάνειά τους, το κόστος και ο τύπος τους. Οι χρήστες μπορούν επίσης να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν νέους κήπους.

Το περιβαλλοντικό dashboard για το Κορκ (**Εικόνα 9**) ενσωματώνει απεικονίσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων και παρακολούθηση της στάθμης νερού. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να κάνει επισκόπηση ιστορικών πληροφοριών αναφορικά με τον καιρό για τέσσερις παραμέτρους ενδιαφέροντος και τιμές στάθμης νερού σε πραγματικό χρόνο, από κοντινούς σταθμούς μέτρησης.

Τέλος, στο dashboard της Βιτσέντσα (**Εικόνα 10**) οι χρήστες βλέπουν τα αποτελέσματα του μοντέλου πρόγνωσης πλημμύρας AMICO και τις πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές ποταμών, στις οποίες βασίζονται οι προβλέψεις. Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης αφορούν στη στάθμη του νερού στα τμήματα του ποταμού καθώς και τα επίπεδα σήμανσης συναγερμού για κάθε τμήμα. Παρουσιάζονται επίσης η γεωμετρία κάθε τμήματος του ποταμού και άλλα στοιχεία του μοντέλου AMICO.

Με βάση το αποτέλεσμα του έργου, αναμένεται ότι συνολικά η πλατφόρμα του CUTLER και τα περιβαλλοντικά dashboard θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στη μετατόπιση της τρέχουσας κατάστασης της χάραξης πολιτικής προς μια προσέγγιση βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων με αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων.

Εικόνα 7: Το περιβαλλοντικό dashboard της Θεσσαλονίκης

Εικόνα 8: Το περιβαλλοντικό dashboard της Αττάλεια

Εικόνα 9: Το περιβαλλοντικό dashboard της Αμφέρσας

Εικόνα 10: Το περιβαλλοντικό dashboard του Κόρκ

Εικόνα 11: Το περιβαλλοντικό dashboard της Βιτσέντσα